

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 316.572
DOI

**РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0**

**ДЕДЯЕВА Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье определено, что в условиях четвёртой промышленной революции на глобальном уровне рынок консалтинговых услуг достаточно развит в большинстве сегментов бизнеса, в том числе в digital. Анализ рынка консалтинговых услуг показывает, что наряду с традиционными потребностями клиентов в автоматизации бизнес-процессов важнейшим фактором роста спроса в сфере консалтинга будет цифровизация их бизнеса, формирование цифровых стратегий развития с внедрением современных инновационных технологий в производственные и управленческие бизнес-процессы.

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, Индустрия 4.0, цифровизация, цифровые технологии

**DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONSULTANCY
IN THE CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0**

**DEDYAEVA L.M.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article determines that in the context of the fourth industrial revolution at the global level, the consulting services market is quite developed in most business segments, including digital. Analysis of the consulting services market shows that along with the traditional needs of clients in the automation of business processes, the most important factors in the growth of demand in the consulting sector will be the digitalization of their business, the formation of digital development strategies with the introduction of modern innovative technologies in production and management business processes.

Keywords: consulting, consulting products, Industry 4.0, digitalization, digital technology

Постановка задачи. Новая эра развития мировой экономики связана с четвёртой промышленной революцией (Индустрия 4.0), главным трендом которой является «цифровизация». Она определяет создание в экономическом пространстве цифровых платформ, которые позволяют решать вопросы стратегического характера во всех отраслях социально-экономической жизни государства [1].

Диджитализация экономики приобретает всеобъемлющий характер и трансформирует модели ведения бизнеса, что требует выработки новых управленческих решений. Актуальной задачей для организаций становится оцифровка бизнеса и развитие процесса управления в рамках концепции Индустрии 4.0. Консалтинговые компании в этом плане обладают большим опытом для разработки и совершенствования цифровых стратегий своих клиентов.

Процесс цифрового консультирования, цифровой трансформации самого консалтинга, выявление приоритетных направлений развития консалтингового бизнеса в эпоху цифровизации и возможностей достижения цифрового лидерства в отрасли представляют значительный научный и практический интерес.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам исследования управленческого консультирования посвящены работы известных зарубежных и отечественных учёных: М. Кубра, Г. Хенцлера, В. Алешниковой, А. Блинова, И.А. Посадского и других. Многие авторы посвятили свои научные труды выявлению особенностей и перспектив цифровой трансформации социально-экономических и производственных процессов: А.И. Агеев, Ю.В. Вертакова., Ю.И. Грибанов, М.А. Мирошниченко, К.С. Пономарёв и др. Несмотря на значительное количество научных работ по вопросам теории и практики управленческого консультирования, вопросы методологии развития консалтинговой деятельности в условиях цифровизации остаются недостаточно изученными.

Актуальность. Основным направлением развития консалтинговой деятельности на ближайшие годы является вектор на цифровизацию. Это новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта. Применение новейших методов – Big Data, интернет вещей (IoT) и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии – становится реальностью.

Практика показывает, что результатом этих процессов являются повышение производительности и безопасности труда за счёт сокращения рабочих мест в отраслях с опасными условиями, рост конкурентоспособности, создание принципиально новых продуктов и многое другое.

Цифровая трансформация заставляет топ-менеджеров искать новые подходы к построению бизнес-моделей, иначе определять операционную эффективность и, главное, менять парадигму стратегий для компаний. Поэтому управленческое консультирование становится реальным фактором

практической помощи организациям в условиях цифровизации, о чём свидетельствует исследование рынка консалтинговых услуг.

Цель статьи заключается в выявлении приоритетных направлений развития консалтингового бизнеса в условиях индустрии 4.0.

Изложение основного материала исследования. В научном докладе ГУ «Институт экономических исследований» отмечено, что «цифровизация является одним из основных факторов экономического роста, определяющего возможности увеличения реального объёма производства и повышения его эффективности» [2; с. 231]. А поскольку консалтинг является потенциальным ресурсом стабильного экономического роста, то рассмотрим современные тенденции развития управленческого консультирования.

Цифровизация экономики, внедрение бизнесом цифровых технологий изменили стратегию развития консалтингового бизнеса. Цифровые преобразования изменяют структуру спроса его субъектов на консалтинговые услуги, что, в свою очередь, обуславливает необходимость трансформации бизнес-консультирования, поскольку бизнес-модели консалтинга должны ориентироваться на качественное удовлетворение спроса новых цифровых предприятий.

Чтобы соответствовать требованиям цифрового бизнеса быть конкурентоспособным, консалтинг должен иметь собственную бизнес-модель, отвечающую современным требованиям, то есть тоже становиться «цифровым» и инновационным. Это, во-первых, выражается в освоении консультантами новых компетенций в сфере машинного обучения, больших данных, искусственного интеллекта. Безусловно, классические большие проекты трансформации бизнеса будут иметь спрос со стороны клиентов, но инновации – это важнейшая задача современности.

Во-вторых, меняется подход к организации консультационного процесса – клиент и консультант всё чаще становятся партнёрами, в том числе в сфере совместных инноваций. Такой подход к развитию консалтинговой деятельности позволяет в рамках проектных инициатив создавать наиболее востребованные бизнесом решения, которые проходят апробацию непосредственно в организации клиента – создаются инновационные лаборатории, ведётся поиск возможностей применения новых технологий и разработка инновационных решений.

По мнению специалистов международной консалтинговой фирмы Sia Partners [3], консалтинг в условиях Индустрии 4.0 принципиально отличается от традиционного консалтинга, поскольку влияние цифровых технологий на профессию консультанта значительное. Технология может повысить аналитический и интеллектуальный потенциал людей в целях улучшения работы консультанта [4]. Основными характеристиками модели digital-консалтингового бизнеса становится сетевая (горизонтальная) организационная структура.

Традиционная производственная структура консалтинговых фирм базировалась на отделах, департаментах, выполнявших свои функции. Важным направлением и условием цифровой трансформации структуры консалтинговой фирмы является определение команды профессионалов в

качестве первичной производственной единицы и формирование её digital-модели. Цифровые преобразования консалтинга являются системным процессом. Суть цифровой трансформации – не в самих технологиях, а в изменениях, которые должны произойти в организации в ходе их применения. Консультантам необходимо дифференцировать свой бизнес, предложив клиентам привлекательные цели, которые заинтересуют их.

Анализируя цифровизацию сферы консалтинга, можно выделить основные направления: трансформация работы самой консалтинговой компании и консультантов, которая цифровизируется на основе использования новых цифровых технологий; цифровое консультирование как новое направление трансформации консалтинговых услуг.

Самые известные в мире консалтинговые фирмы Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young и KPMG составляют так называемую Большую четвёрку. На их долю приходится почти 40% глобального рынка консалтинговых услуг. Компании предоставляют различные виды финансовых консультационных услуг по налогообложению, аудиту, предотвращению рисков и формированию цифровых стратегий. Совокупный глобальный доход этих консалтинговых фирм в 2020 году составил около 157 млрд долл. США (рис. 1). В период с 2017 г. по 2018 г. компании показали самый большой прирост доходов за последние годы – 14 млрд долл. США.

Рис. 1. Совокупный доход фирм Большой четвёрки по всему миру (млрд долл. США) [1]

Основными путями трансформации бизнеса в цифровой, которые должны реализовывать консалтинговые компании при разработке цифровых стратегий для своих клиентов, являются:

- заполнение существующих пробелов в бизнесе клиента между бизнес-функциями и IT-функциями. Этот метод целесообразно использовать для аналоговых компаний, только начинающих цифровую трансформацию;

- настройка нового пользовательского опыта – Digital Transformation Service. Этот путь используется, когда компания-заказчик уже имеет цифровые инструменты и хочет улучшить опыт их использования.

Адаптация существующих технологий для обслуживания потенциальных клиентов является приоритетной задачей для всех международных консалтинговых компаний. На мировом консалтинговом рынке сформировался колоссальный потенциал. Поэтому в последующие годы цифровой консалтинг будет развиваться быстрыми темпами.

Следует учесть, что бизнес-заказчик не всегда понимает, на каком именно производственном участке можно применить ту или иную технологию максимально выгодно, и задача IT-консультанта не только внедрить, но, прежде всего, проанализировать бизнес клиента и найти точки приложения инноваций таким образом, чтобы извлекать из них максимальную выгоду.

Приход киберфизических систем в производство и управление бизнесом уже осуществился, и крупный бизнес вынужден будет инициировать проекты цифровой трансформации в интересах конкурентоспособности и стабильного развития. Будут ли это комплексные программы цифровой трансформации или развитие наиболее чувствительных подсистем – например, промышленный интернет вещей, роботизация бизнес-процессов или цифровизация и интеллектуализация казначейской функции – это уже стратегический выбор компании [6].

Выводы. Таким образом, цифровая трансформация консалтингового бизнеса – это сложное системное преобразование всех его процессов в соответствии с технологиями Индустрии 4.0. Важной составляющей этого процесса является трансформация организационно-экономического механизма консалтинговой фирмы, которая должна охватывать её структуру, операционную, финансовую и другие сферы деятельности, персонал и систему его мотивации, клиентскую базу и партнёрские сети, digital-маркетинг и социальные контакты.

Реализовать на практике переход консалтинговой компании к цифровому консультированию – непростая масштабная задача. Поэтому перед специалистами-практиками и научным сообществом встают новые вопросы: как измерить готовность организации к цифровой трансформации; какие конкретные цифровые технологии необходимо внедрять в управленческую деятельность; как убедить клиентов в ценности цифровой консалтинговой услуги.

Чтобы консалтинговый бизнес адаптировался к изменяющимся условиям, необходимо искать новые решения для конкурентных стратегий в новой цифровой экосистеме. Один из вариантов – развивать digital-консалтинг и стать для бизнеса партнёром, который сможет показать точки роста и подготовить детальный стратегический план, в полной мере раскрывающий цифровой потенциал бизнеса заказчика.

Список использованных источников

1. Дедаева Л.М. Цифровая зрелость организаций – базовый фактор цифровой трансформации экономики / Л.М. Дедаева, А.И. Яруничев // Менеджер. – 2021. – № 4. – С. 86-95.
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной. – Донецк, ГУ «Институт экономических исследований», 2021. – 360 с.
3. Sia Partners. Global Management Firm [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sia-partners.com/en>.
4. Vliet R.J. van. Consulting 4.0 Sia Partners' new growth strategy redesigns the profession of the consultant [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.linkedin.com/pulse/consulting-40-sia-partners-new-growth-strategy-robert-jan-van-vliet>.
5. Combined revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide from 2009 to 2020. Statista [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/473959/big-four-accounting-firms-global-combined-revenue/>.
6. Дедаева Л.М. Развитие консалтинговой деятельности в условиях цифровизации / Л.М. Дедаева // Менеджер. – 2019. – № 4. – С. 161-170.

УДК 331.209

DOI

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

КОВАЛЕНКО Т.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
управления бизнесом и персоналом
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Развитие системы подготовки человеческих ресурсов путём определения особенностей подготовки и их влияния на уровень стабильности персонала на предприятии на основе использования множественной регрессионной модели является особо актуальной в условиях проблемы наличия высококвалифицированных кадров. Имеет значение расчёт показателей достоверности и статистической значимости составляющих факторных признаков статистической модели подготовки кадров. Результаты расчётов свидетельствуют о том, что развитие системы подготовки человеческих ресурсов будет содействовать повышению трудовой мобильности, улучшению качества планирования профессиональной карьеры и закреплению работников на предприятии.

Ключевые слова: система, развитие, подготовка, человеческие ресурсы, стабильность персонала, модель